

Monika T. Wicki

Gesundheitsversorgung in Wohnheimen der Behindertenhilfe

Zusammenfassung

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich wurde in den letzten Jahren im Rahmen verschiedener Studien die medizinische und psychiatrische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnheimen untersucht. Die Studien zeigen auf, dass Lücken in der Gesundheitsversorgung bezüglich der Selbstbestimmung bestehen – insbesondere im Bereich der freien Arztwahl und bei medizinischen Entscheidungen. Im Weiteren ist die psychiatrische Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner unzureichend, besonders bei demenziellen Erkrankungen.

Résumé

La prise en charge médicale et psychiatrique des résidents d'institutions a été examinée dans le cadre de différentes études menées ces dernières années à la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée (HfH) de Zurich. Ces études font apparaître des lacunes dans les soins de santé en ce qui concerne la question de l'autodétermination – notamment au niveau du libre choix du médecin et des décisions médicales. Par ailleurs, la prise en charge psychiatrique des résidents s'avère insuffisante, particulièrement en cas de pathologies démentielles.

Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung

Zahlreiche Studien zeigen, dass Erwachsene mit einer Beeinträchtigung häufiger über gesundheitliche Probleme klagen als Personen ohne im gleichen Alter (Bundesamt für Statistik, 2016). Personen mit einer länger dauernden oder auch lebenslangen Beeinträchtigung haben häufiger Bewegungsmangel (Van Schroyenstein Lantman-De Valk et al., 2000; Reichard et al., 2004; Haveman et al., 2010), Diabetes (Reichard & Stolze, 2011), psychische Probleme (Fletcher et al., 2007) und Übergewicht (De Winter et al., 2012) als gleichaltrige Personen. Ebenso führen sie häufiger einen ungesunden Lebenswandel. Sie bewegen sich zum Beispiel deutlich weniger häufig (Hilgenkamp et al., 2012). Weiter zeigen Studien eine hohe Prävalenz demenzieller Erkrankungen bei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung (Sinai, Bohnen & Strydom, 2012; Strydom et al., 2013; Sheehan, Ali & Hassiotis, 2014).

Dennoch suchen sie weniger häufig eine Arztpraxis auf, auch aufgrund der Kosten (Gulley & Altman, 2008).

Auch eine präventive Behandlung erhalten Personen mit lebenslangen Beeinträchtigungen seltener, obwohl sie öfter chronische Krankheiten aufweisen (Emerson & Hatton, 2014). So besuchen Frauen dieser Gruppe seltener Krebsvorsorgeuntersuchungen als Frauen ohne eine solche Beeinträchtigung (Armour, Thierry & Wolf, 2009). Gesundheitsprobleme werden bei Personen mit einer intellektuellen oder schweren mehrfachen Beeinträchtigung oft erst spät oder gar nicht erkannt (Hassiotis & Turk, 2012). Die Ursachen dafür können Schwierigkeiten in der Kommunikation (Tuffrey-Wjine et al., 2008) und daraus folgend das unpräzise Erfassen von Symptomen sein (McCarron et al., 2011).

Menschen mit länger dauernden oder lebenslangen Beeinträchtigungen benötigen mehr und häufiger Leistungen des Ge-

sundheitswesens als Menschen ohne solche Beeinträchtigungen. Somit stellt sich die Frage, ob die Leistungen des Gesundheitswesens für die betroffenen Personen erreichbar und gut sind. Bislang liegen zu dieser Frage in der Schweiz kaum Daten vor. Im Rahmen verschiedener Studien wurden an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) spezifische Fragen zur medizinischen und psychiatrischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime gestellt.

Die Studie PALCAP –

Palliative Care in Wohnheimen

Ziel des Forschungsprojektes *PALCAP – Palliative Care in Wohnheimen* der Behindertenhilfe war es, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten von Erwachsenen mit Beeinträchtigungen in entsprechenden Wohnheimen an ihrem Lebensende zu untersuchen. Mit einer Befragung der Leiterinnen und Leiter der Wohnheime der Behindertenhilfe in der Schweiz wurde Folgendes untersucht:

- Können die Bewohnerinnen und Bewohner auch dann in den Wohnheimen bleiben, wenn sie stark pflegebedürftig werden?
- Liegen Leitlinien zur Pflege am Lebensende vor?
- Welche Möglichkeiten der Selbstbestimmung haben Erwachsene mit einer Beeinträchtigung an ihrem Lebensende in den Wohnheimen der Behindertenhilfe in der Schweiz?

Im Herbst 2012 wurde 437 Wohnheimen ein Fragebogen zugeschickt. 58 % der Wohnheime (n=254) haben diesen beantwortet. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass nur ein Drittel aller Bewohnerinnen und Bewohner auch dann im Wohnheim bleiben kann, wenn diese über einen längeren Zeitraum pflege-

bedürftig werden. Viele Personen mit einer Behinderung müssen aus den Wohnheimen ausziehen, wenn ihr Pflegebedarf steigt.

Personen mit einer Beeinträchtigung werden bei Entscheidungen am Lebensende deutlich weniger einbezogen als Angehörige, Bezugspersonen, Pflegende, Beistände oder ärztliches Fachpersonal. Bei Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung wird zudem häufiger auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet als bei Personen mit einer anderen Beeinträchtigung (Wicki & Hättich, 2016). Die Analysen zeigen auch, dass das durchschnittliche Sterbealter mit gut 57 Jahren im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung sehr tief liegt (Wicki & Meier, 2015).

Viele Personen mit einer Behinderung müssen aus Wohnheimen ausziehen, wenn ihr Pflegebedarf steigt.

Die ärztliche Versorgung ist in den Wohnheimen sehr unterschiedlich organisiert. In mehr als der Hälfte der Wohnheime haben die Bewohnerinnen und Bewohner ihren eigenen Arzt oder ihre eigene Ärztin (57%). In 31,7% der Wohnheime haben die Bewohnerinnen und Bewohner keine freie Arztwahl.

Nach Angaben der Wohnheimleitenden benötigen 37,6% aller Bewohnerinnen und Bewohner eine fachpsychiatrische und 16,4% eine psychologische Behandlung. Ebenso geben sie an, dass 34,8% der Bewohnerinnen und Bewohner eine fachpsychiatrische und 11,2% eine psychologische Behandlung erhalten. Das bedeutet, dass rund 2,8% der Personen, die eine fachpsychiatrische Behandlung benötigen, und 5,2%, die eine psychologische Behandlung benöti-

gen, diese nicht erhalten (Wicki, 2016a). Bei rund 2,5% der Bewohnerinnen und Bewohner wurde eine demenzielle Erkrankung diagnostiziert und bei weiteren rund 4% wurde eine solche vermutet. In einem Fünftel der Wohnheime werden alle Personen, die an Demenz erkranken, in ein Pflegeheim verlegt (21,6%). Wenn die Personen aber weiter in der Institution bleiben, werden in den meisten Fällen der Hausarzt oder die Hausärztin (71,6%) beigezogen. Weitere Ansprechpersonen sind Fachpersonen aus der Psychiatrie (59,5%), Neurologie (30,2%), Pflege (17,2%) oder Geriatrie (7,8%).

Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung werden weniger in medizinische Entscheidungen einbezogen als Personen mit anderen Beeinträchtigungen.

Die Studie Evaline – Erfassung der Urteilsfähigkeit

Wie die PALCAP-Studie zeigt, wird bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung häufiger auf lebensverlängernde Massnahmen verzichtet. Zudem werden sie weniger stark bei den medizinischen Entscheidungen einbezogen als Personen mit einer anderen Beeinträchtigung. Ziel der Studie Evaline war es, ein Instrument zur Erfassung der Urteilsfähigkeit von Personen mit einer intellektuellen oder schweren mehrfachen Beeinträchtigung in medizinischen Fragen zu entwickeln, zu evaluieren und der Praxis zur Verfügung zu stellen. Damit sollten die Selbstbestimmungsmöglichkeiten dieser Personen in medizinischen Fragen gestärkt werden.

Im Projekt wurden vier Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung (da-

von haben zwei Personen eine schwere geistige Beeinträchtigung) zu zwei ausgewählten medizinischen Entscheidungen (Reanimation und künstliche Ernährung) anhand eines spezifischen Gesprächsleitfadens befragt. Die Befragung wurde auf Papier dokumentiert und gefilmt. Rund sechzig Personen, darunter Betreuende, Angehörige sowie Ärztinnen und Ärzte, beurteilten aufgrund der Dokumentation und des Filmes, ob sie die jeweilige Person bezüglich dieser Entscheidung als urteilsfähig betrachteten oder nicht. Zur Analyse der Daten wurden die Übereinstimmung der Beurteilungen (Interrater-Reliabilität, Gwet's AC1 zwischen den Gruppen) sowie die Unterschiede derselben mittels eines T-Tests gerechnet. Die Analysen zeigen, dass das Instrument für die Betreuenden, Angehörigen und ärztlichen Fachpersonen nützlich und hilfreich ist. Das Instrument führt zu einer moderaten Übereinstimmung der Beurteilung, es bestehen jedoch grosse Unterschiede zwischen den Gruppen (Angehörige, Betreuende, Ärztinnen oder Ärzte) und zwischen den einzelnen Fällen. Ärztinnen und Ärzte sehen deutlich häufiger die *Urteilsunfähigkeit* der befragten Person bezüglich der medizinischen Entscheidung, während die Betreuenden vielmehr die *Urteilsfähigkeit* betonen. Die geringsten Werte bei der Interrater-Reliabilität zeigen sich bei den Angehörigen. Diese beurteilen die Urteilsfähigkeit der vier interviewten Personen mit einer Behinderung sehr unterschiedlich (Wicki, 2016b).

Diskussion

Die Ergebnisse der Studien deuten auf verschiedene Schwierigkeiten sowohl bei der medizinischen als auch bei der psychiatrischen Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnheime der Behindertenhilfe hin.

Freie Arztwahl und freie Wahl des Wohnortes

Fast ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime hat keine freie Arztwahl und kann zudem nicht frei darüber entscheiden, wo sie ihr Lebensende verbringen wollen. Dies betrifft hochgerechnet wohl gut 10 000 Personen in der Schweiz. Die freie Arztwahl und die Wahl des Wohnortes sind jedoch wichtige Aspekte einer selbstbestimmten und gleichberechtigten Lebensführung und werden sowohl im Rahmen des Gesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BehiG) als auch in der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN BRK) als Grundrecht anerkannt.

Unterversorgung im psychologischen und psychiatrischen Bereich

Weitere wichtige Aspekte sind die festgestellte Unterversorgung im Bereich der psychologischen und fachpsychiatrischen Betreuung sowie die tiefe Prävalenz an Personen mit einer diagnostizierten Demenzerkrankung. Beide Resultate weisen auf einen Bedarf an verbesserter fachpsychiatrischer Diagnostik und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime hin und bestätigen damit die Resultate von Studien aus anderen Ländern (Strydom et al., 2013; Hassiotis & Turk, 2012).

Diagnose einer Demenzerkrankung

Auch das Fehlen von Instrumenten zur Diagnose einer Demenzerkrankung bei Personen mit einer intellektuellen Behinderung muss diskutiert werden. Die Schwierigkeiten der Erfassung einer demenziellen Erkrankung bei diesen Personen sind belegt (Courtenay, Jokinen & Strydom, 2010; Zeilinger, Stiehl & Weber, 2013). Im angelsächsischen Bereich wurden verschiedene In-

strumente getestet und ihre Validität und Reliabilität bestätigt (Deb et al., 2007; De Vreese et al., 2011). Seit Kurzem steht nun auch ein evaluiertes Instrument in deutscher Sprache zu Verfügung: Der *NTG-Early Detection Screen for Dementia Deutsch* dient dazu, frühe Anzeichen einer möglichen Abnahme kognitiver Fähigkeiten oder einer möglichen Demenz bei Personen mit einer intellektuellen Behinderung zu erkennen. Dieses Instrument ist in den Wohnheimen noch nicht etabliert.

Schwierigkeiten bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung

Bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung am Lebensende von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung scheinen die verschiedenen professionellen Hintergründe von Betreuenden und Ärzten zu einer unterschiedlichen Beurteilung der Urteilsfähigkeit der Personen zu führen. Als Folge davon werden betroffene Personen möglicherweise weniger in Entscheidungen einbezogen.

Ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner kann nicht frei entscheiden, wo sie ihr Lebensende verbringen wollen.

Die beiden erwähnten Studien sind nur erste Schritte hin zu mehr Wissen über die Gesundheitsversorgung von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in der Schweiz. Die systematische Erfassung des medizinischen Bedarfs von diesen Personen, der Versorgungsstrukturen, der Nutzung von Leistungen sowie der Wirksamkeit dieser Leistungen steht noch aus. Es ist notwendig, bei weiteren Forschungsprojekten Interviews mit den Betroffenen zu

führen und diese, wenn notwendig, durch Gespräche mit Bezugspersonen und Angehörigen zu ergänzen. Dabei ist wichtig, dass Daten erhoben werden, die vergleichbar mit Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung sind.

Von Bedeutung ist auch die Feststellung, inwiefern die unterschiedlich organisierte medizinische Versorgung Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Gesundheit sowie auf die Kosten der medizinischen und psychiatrischen Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner hat. Ebenso wichtig wird es sein, die tatsächliche Prävalenz demenzieller Erkrankungen in den Wohnheimen zu erfassen und für die Wohnheime in der Schweiz Good-Practice-Beispiele im Umgang mit diesen Erkrankungen zu beschreiben.

Literatur

- Armour, B. S., Thierry, J. M. & Wolf, L. A. (2009). State-level differences in breast and cervical cancer screening by disability status. *Womens Health Issues, 19*, 406–414.
- Bundesamt für Statistik (2016). *Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen – Individuelles Wohlbefinden. Gesundheit.* www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/06/blank/key/05/02.html [Zugriff am 28.07.2016].
- Courtenay, K., Jokinen, N. S. & Strydom, A. (2010). Caregiving and adults with intellectual disabilities affected by dementia. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability, 7* (1), 26–33.
- Deb, S., Hare, M., Prior, L. & Bhaumik, S. (2007). Dementia screening questionnaire for individuals with intellectual disabilities. *The British Journal of Psychiatry, 190*, 440–444.
- De Vreese, L. P., Mantesso, U., De Bastiani, E., Maranconi, A. & Gomiero, T. (2011). Psychometric evaluation of the Italian version of the AADS questionnaire: a caregiver-rated tool for the assessment of behavioral deficits and excesses in persons with intellectual disabilities and dementia. *International Psychogeriatrics, 23*, 1124–1132.
- De Winter, C. F., Bastiaanse, L. P., Hilgenkamp, T. I. M., Evenhuis, H. M. & Echteld, M. A. (2012). Overweight and obesity in older people with intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities, 33*, 398–405.
- Emerson, E. & Hatton, C. (2014). *Health Inequalities and People with Intellectual Disabilities.* Cambridge: University Press.
- Fletcher, R., Loschen, E., Stavrakaki, C. & First, M. (2007). *Diagnostic Manual – Intellectual Disability: A Textbook of Diagnosis of Mental Disorders in Persons With Intellectual disability.* Kingston, NY: National Association for the Dually Diagnosed.
- Gulley, S. P. & Altman, B. M. (2008). Disability in two health care systems: Access, quality, satisfaction and physician contacts among working-age Canadians and Americans with disabilities. *Disability and Health Journal, 1* (4), 196–208.
- Hassiotis, A. & Turk, J. (2012). Mental health needs in adolescents with intellectual disabilities: Cross-sectional survey of a service sample. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 25*, 252–261.
- Haveman, M., Heller, T., Lee, L., Maaskant, M., Shoostari, S. & Strydom, A. (2010). Major health risks in aging persons with intellectual disabilities: An overview of recent studies. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7* (1), 59–69.

- Hilgenkamp, T. I. M., Reis, D., van Wijck, R. & Evenhuis, H. M. (2012). Physical activity levels in older adults with intellectual disabilities are extremely low. *Research in Developmental Disabilities, 33*, 477–483.
- McCarron, M., McCallion, P., Fahey-McCarthy, E. & Connaire, K. (2011). The Role and Timing of palliative care in Supporting Persons with Intellectual Disability and Advanced Dementia. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 24*, 189–198.
- Reichard, A., Sacco, T.M., Turnbull, H. & Rutherford, I. (2004). Access to health care for individuals with developmental disabilities from minority backgrounds. *Mental Retardation, 42*, 459–470.
- Reichard, A. & Stolze, H. (2011). Diabetes among adults with cognitive limitations compared to individuals with no cognitive disabilities. *Intellectual and Developmental Disabilities, 49*, 141–154.
- Sheehan, R., Ali, A. & Hassiotis, A. (2014). Dementia in intellectual disability. *Current Opinion in Psychiatry, 27*, 143–148.
- Sinai, A., Bohnen, I. & Strydom, A. (2012). Older adults with intellectual disability. *Current Opinion in Psychiatry, 25*, 359–364.
- Strydom, A., Chan, T., King, M., Hassiotis, A. & Livingston, G. (2013). Incidence of dementia in older adults with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities, 34*, 1881–1885.
- Tuffrey-Wijne, I., Whelton, R., Curfs, L. & Hollins, S. (2008). Palliative Care Provision for People with Intellectual Disabilities: A Questionnaire Survey of Specialist Palliative Care Professionals. *Palliative Medicine, 22*, 281–290.
- Van Schrojenstein Lantman-De Valk, H. M., Metsemakers, J. F., Haveman, M. J. & Crebolder, H. F. (2000). Health problems in people with intellectual disability in general practice: A comparative study. *Family Practice, 17*, 405–407.
- Wicki, M. T. (2016a). Im Grossen und Ganzen zufrieden. Medizinische und psychiatrische Versorgung in den Wohnheimen der Behindertenhilfe. *VHN, 85*, 237–244.
- Wicki, M. T. (2016b). *Die Urteilsfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigung bei medizinischen Entscheidungen erfassen. Schlussbericht im Projekt Evaline*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Wicki, M. T. & Hättich, A. (2016). End-of-life decisions for people with intellectual disability – a Swiss survey. *International Journal of Developmental Disability, 62* (3), 177–181.
- Wicki, M. T. & Meier, S. (2015). Mit Leitlinien die Selbstbestimmung stärken? Effekte von Leitlinien auf Palliative Care und Entscheidungen am Lebensende. *VHN, 83*, 34–45.
- Zeilinger, E. L., Stiehl, K. A. M. & Weber, G. (2013). A systematic review on assessment instruments for dementia in persons with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities, 34*, 3962–3977.

Dr. Monika T. Wicki
 Interkantonale Hochschule für
 Heilpädagogik Zürich (HfH)
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850
 8050 Zürich
 monika.wicki@hfh.ch

